

ZILZILALAR

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yonalishi talabasi

Xakimov Ozodbek Hamidjonovich

Ilmiy rahbar: **Aripxodjayeva Malikaxon Baxtiyarovna**

Annotatsiya: Butun jahonda shu jumladan mamlakatimiz hududida ham juda ko'plab zilzilalar kuztilmoqda. Buning oldini olish yoki zararini kamaytirish maqsadida bino va inshootlar tekshiruvlardan o'tkazildi, yaroqsizlari buzib tashlanib qayta rekonstruksiya qilindi, yer silkinishlariga bardosh bera oladigan inshootlar qurildi, fuqarolar zilzila paytida vahimaga tushmasligi va qanday yo'l tutishi borasida nazariy tushunchalar berildi.

Kalit so'zlar: yer silkinishi, tektonik zilzilalar, vulqon zilzilalari, tabiiy ofat, xavf, seysmograflar, favqulotda vaziyat, o'pirilish, texnogen zilzilalar, tog' jinslari, seysmik aktiv zona.

Earthquakes

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Student of the direction of Occupational health and safety

Khakimov Ozodbek Hamidjonovich

Supervisor: **Aripodjayeva Malikaxon Bakhtiyarovna**

Annotation

A huge number of earthquakes are occurring all over the world, including on the territory of our country. In order to prevent or reduce the damage, buildings and structures were inspected, damaged ones were demolished and reconstructed, structures that can withstand earthquakes were built, theoretical concepts were given so that citizens should not panic during an earthquake and how to behave.

Keywords: earthquakes, tectonic earthquakes, volcanic earthquakes, natural disaster, hazards, seismographs, emergency, eruption, man-made earthquakes, rocks, seismically active zone.

Землетрясения

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Студент направления «Охрана труда и промышленная безопасность»

Хакимов Озодбек Хамиджонович

Руководитель: **Арифоджаева Маликахон Бахтияровна**

Аннотация

Огромное количество землетрясений происходит по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. С целью предотвращения или уменьшения ущерба был проведен осмотр зданий и сооружений, снесены и реконструированы поврежденные, построены сооружения, способные выдержать землетрясения, даны теоретические концепции, чтобы граждане не паниковали во время землетрясения и как себя вести.

Ключевые слова: землетрясения, тектонические землетрясения, вулканические землетрясения, стихийные бедствия, опасности, сейсмографы, чрезвычайная ситуация, извержение, техногенные землетрясения, горные породы, сейсмически активная зона.

Zilzila bu- [yer po'stida](#) yoki [mantiyaning](#) yuqori qismida to'satdan siljish, sinish yoki o'pirilish ro'y berishi oqibatida vujudga keladigan va to'liqinsimon tebranishlar tarzida uzoqlarga tarqaladigan yer osti silkinishlari va tebranishlari. Tabiiy ofatlarning ichida eng kuchlisi va eng ko'p zarar yetkazadigani hisoblanadi.

Yer silkinishi yuzaga kelish sabablariga ko'ra quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- Tektonik zilzilalar;

- Vulqon zilzilalari;
- Ag'darilish, o'pirilish zilzilalari;
- Texnogen (insonning muhandislik faoliyati bilan bog'liq) zilzilalar.

Yuqorida qayd etilgan yer silkinishi turlari ichida katta maydonga tarqaladigani va eng ko'p talofat keltiradigani tektonik yer silkinishidir. Bunday yer silkinishlar haqida gap ketganda litosfera o'ramlarida bo'ladigan harakat (tektonik kuchlar) tushuniladi. Qiya sathlarida tog' jinslarining katta bo'laklarini ag'darilishi, yoki tog'larning o'pirilishi natijasida yuzaga keluvchi yer silkinishlar ag'darilish zilzilalari deyiladi. Bu yer silkinishining tarqalish maydoni kichik, ko'p hollarda talofatsiz bo'ladi.

Vulqon jarayoni, ya'ni yer ostidagi magmani vulqon kanali orqali yer yuzasiga chiqishi bilan bog'lik bo'lgan yer silkinishiga vulqonli yer silkinishi deyiladi. Bunday yer silkinishi vulqonning faollashishi bilan bog'liq bo'lgani sababli aksariyat ko'p hollarda ular aniq bashorat qilinadi. Shuning uchun uning keltiradigan talofati deyarli kuchli bo'lmaydi.

Insonning muxandislik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan yer silkinishlar asosan oxirgi yillarda hisobga olinmoqda. Bunday yer silkinishlari yirik suv omborlari vujudga kelgan hududlarda, gaz, neft mahsulotlarining yer ostidan surib olinishi jarayoni amalga oshirilgan maydonlarda yuz bermoqda. Inson o'zining muhandislik faoliyati bilan yer osti komponentlariga muayyan ta'sir etishi, u yoki bu darajada o'zgartirishi yer silkinishining vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Yer silkinish kuchiga qarab shartli ravishda quyidagi holatlar kuzatiladi:

- 1 ball — sezilarsiz, faqatgina seysmik asboblari qayd qiladi;
- 2 ball — juda kuchsiz, uy ichida utirgan ba'zi odamlar sezishi mumkin (deraza oynalari titraydi);
- 3 ball — kuchsiz, kupchilik odamlar sezmaydi, ochiq joyda tinch o'tirgan odam sezishi mumkin. Osilgan jismlar asta-sekin tebranadi;
- 4 ball — o'rtacha sezilarli. Ochiq joyda, bino ichida turgan odamlar sezadi. Uy devorlari qirsillaydi. Ro'zg'or anjomlari titraydi, osilgan jismlar tebranadi;
- 5 ball — ancha kuchli. Hamma sezadi, uyqudagi odam uyg'onadi, ba'zi odamlar hovliga yugurib chiqadi. Idishlardagi suyuqlik chayqalib to'kiladi, osilgan uy jihozlari qattiq tebranadi;

- 6 ball - kuchli. Hamma sezadi, uyqudagi odam uyg'onadi, ko'pchilik odamlar hovliga yugurib chiqadi. Uy hayvonlari betoqat bo'ladi. Ba'zi hollarda kitob javonidagi kitoblar, ro'zg'or buyumlari javonlaridagi idishlar ag'darilib tushadi;
- 7 ball - juda kuchli. Ko'pchilik odamlarni qo'rquv bosadi, ko'chaga yugurib chiqadi, avtomobil haydovchilari harakat vaqtida ham sezadi, uy devorlarida katta-katta yoriqlar paydo bo'ladi. Hovuzlardagi suv chayqaladi va loyqalanadi.
- 8 ball - yemiruvchi. Xom g'ishtdan qurilgan imoratlar butunlay vayronaga aylanadi, ancha pishiq qilib qurilgan imoratlarda ham yoriqlar paydo bo'ladi, uy tepasidagi mo'rilar yiqiladi, ba'zi daraxtlar butun tanasi bilan yiqiladi, sinadi, tog'liq joylarda qulash, surilish hodisalari yuz beradi.
- 9 ball - vayron qiluvchi. Yer qimirlashiga bardosh beradigan qilib qurilgan imorat va inshootlar ham qattiq shikastlanadi. Oddiy imoratlar butunlay vayron bo'ladi, yer yuzasida yoriqlar paydo bo'ladi, yer osti suvlari sizib chiqishi mumkin.
- 10 ball - yakson qiluvchi. Hamma imoratlar yakson bo'ladi. Temiryo'l izlari to'liqinsimon shaklga kelib bir tomonga qarab egilib qoladi, yer osti kommunal quvurlari uzilib ketadi, cho'kish hodisalari yuz beradi. Suv havzalari to'liqinlanib qirg'oqqa uriladi, qoyali yon bag'rlarda katta-katta surilish hodisalari sodir bo'ladi.
- 11 ball - fojiali. Hamma imoratlar deyarlik vayron bo'ladi, to'g'onlar yorilib ketadi, temir yo'llar butunlay ishdan chiqadi, yerning ustki qismida katta-katta yoriqlar paydo bo'ladi, yer ostidan balchiqlar ko'tarilib chiqadi, surilish, qulash hodisalari nihoyasiga yetadi.
- 12 ball - o'ta fojiali. Yerning ustki qismida katta o'zgarishlar yuz beradi. Hamma imoratlar butunlay vayron bo'ladi, daryolarning o'zani o'zgarib sharsharalar paydo bo'ladi, tabiiy to'g'onlar vujudga keladi.

Rixter bo'yicha (magnituda)	Dunyo bo'yicha 1 yilda yer silkinishning o'rtacha soni	Yerning silkinish	Kuchli yer silkinishning ta'sir etgan radiusi, km
--	---	------------------------------	--

muddati,
soniya

8,0-8,9	1	30-90	80-160
7,0-7,9	15	20-50	50-120
6,0-6,9	140	10-30	20-80
5,0-5,9	900	2-15	5-30
4,0-4,9	8000	0-5	0-15

Mana shu rasmdagi vayronalar yuqori balldagi zilliladan so`ng qoladigan asoratlar desak adashmagan bo`lamiz.

Yer silkinishi boshqa turdagi tabiiy ofatlarni masalan, yer surilishi, suv toshqini, qor ko`chkisi, yong`in chiqishi hamda avariylarni: kommunal-energetik tizimlarining izdan chiqishi, kimyo sanoati korxonalarida avariya natijasida KTZMlarning tashqariga to`kilishi, AESlarda radioaktiv moddalarni atmosferaga chiqishi va boshqa xavfli ofatlarni olib kelishi mumkin. Ammo, xozirgacha yer silkinishining aniq vaqtini va joyini ayta oladigan uslub yo`q, lekin yerning tavsifli xususiyatlari, tirik mavjudodlarning xatti-harakatlari o`zgarishiga qarab seysmograflar yer silkinishi xaqida muayyan ma`lumotlarni beradilar. Kuchsiz tebranish chastotasining keskin o`sishi, yerni deformatsiyalanishi, tog` jinslarining elektr qarshiligi o`zgarishi, yer osti suvlari satxining ko`tarilishi yer silkinishini belgilaydigan ko`rsatgichlar hisoblanadi. Bulardan tashqari, yer silkinishi oldidan uy xayvonlarining xatti-harakatlari ham o`zgaradi. Masalan, mushuklar tashqariga chiqib ketadilar, qushlar o`z uyalaridan uchib chiqadilar, chorva mollari juda bezovta bo`lib qoladilar.

Zilzilalar yer yuzida seysmik aktiv zonalarda juda ko`plab kuzatiladi. Bunga misol qilib 2023-yil 6-fevralda Turkiyada sodir bo`lgan 7.8 magnitudali zilzilani olishimiz mumkin. Bu zilzila natijasida 10 ta viloyatda 3 oylik favqulotda holat e`lon qilindi. Tabiiy ofat va Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma`lumotlariga ko`ra, zararlangan 10 ta viloyatga jami 25,000 nafar qidiruv-qutqaruv xodimi jo`natilgan. Qidiruv-qutqaruv ishlari uchun kamida 70 davlat o`z yordamini taklif qilgan. 8-fevral kuni 10 provinsiyada 8000 dan ortiq odam vayronalar ostidan qutqarib olindi. Taxminan 380,000 kishi yordam boshpanalari yoki mehmonxonalarga joylashtirildi. Juda ko`plab binolar qulagan va vayronaga aylangan. Ko`p bino va inshootlarning qulashiga sabab esa ularning mustahkam bo`lmagani, qurilish paytida sifatsiz va arzon mahsulotlardan qo`llanilgani, beton va sementlardan yetarli darajada foydalanilmaganini keltirib o`tishimiz mumkin. Zilzila juda xavfli deyilishiga yana bir sabab shuki uning qachon va qayerda bo`lishini hali hech kim aniq ayta olmaydi. Qachon va qayerda bo`lishidan qat`iy nazar biz doim bunday ofatlarga tayyor turishimiz shart va zarur

hisoblanadi. Buning uchun binolarimizni jahon standartlariga muvofiq holda qurishimiz, binalarni qurishda eng sifatli mahsulotlardan foydalanishimiz va eng asosiysi zilzila paytida vahimaga tushmasligimiz shart. Qushlar va uy hayvonlarining bezovtalanishi, gaz hidining kelishi, havoda chaqmoq chaqishi va yorug'lik paydo bo'lishi, bir-biriga yaqin, lekin tegmayotgan elektr simlaridan uchqun chiqishi, uylarning ichki devorlarida zangori shu'lalar paydo bo'lishi va lyuminitsent lampalarining o'z-o'zidan yonishi yer silkinishini tasvirlaydigan belgilar hisoblanadi. Mana shu belgilarni bilgan xar bir fuqaro yoki zilzila haqida xabar eshitganda, sarosimaga tushmasdan ishonchli harakat qilishi talab etiladi. Zilzila haqida oldindan xabar berilganda, uyni tashlab chiqishdan avval, gaz va boshqa isitgich asboblarini o'chirish, bolalar va qariyalarga yordam berish, zarur buyumlarni, oziq-ovqat, dori-darmonlarni va hujjatlarni olib, ko'chaga chiqishlari kerak. Agar zilzila kutilmaganda boshlanib qolsa, u xolda deraza va eshik oraliqlariga yoki ko'taruvchi ustunlar tagiga turib olish zarur. Dastlabki silkinish zarbasi tinishi bilan zudlik bilan tashqariga chiqish kerak. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, ko'p qavatli binolarning eng nozik, ishonchsiz joylari zinapoya va lift shaxtalaridir. Shuning uchun zilzila boshlangan paytda zinapoyalardan yugurish tavsiya etilmaydi va liftlardan foydalanish taqiqlanadi. Korxonalar va muassasalarda zilzila paytida ish to'xtatiladi. Elektr toki, suv, gaz va bug'lar to'xtatilib, fuqarolar muhofazasi qismlaridagi ishchi va xizmatchilar oldindan belgilab qo'yilgan joyga to'planadilar, boshqalar esa xavfsiz joylarda bo'ladilar. Zilzila vaqtida uyda bo'lmagan fuqarolar uyga shoshmasligi, chunki o'sha joy rahbarlarining ko'rsatmalarini diqqat bilan kutib, unga rioya etgan holda harakat qilishlari kerak. Zilzila vaqtida jamoat transportining to'la to'xtatilishini kutib bolalarni, nogiron va qariyalarni tushirish kerak. Yurib ketayotganda sakrab tushib qolish yaramaydi, zilzila vaqtida jabrlanganlarga asosan yordamni fuqarolar muhofazasi qismlari beradi, lekin zarur bo'lgan xollarda aholining ham yordam berishi maqsadga muvofiqdir.

Bu rasmlarda zilzila bo`lgan vaqtda qay tarzda himoyalaniş mumkunligi keltirib o`tilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Umarov G'. — „HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI“ fanidan MAJMUA, Samarqand
2. Yormatov G'.Y. va boshqalar. Hayot faoliyati xavfsizligi. -T.: „Aloqachi“, 2009 yil. — 348 b.
3. Qudratov A — „Hayotiy faoliyat xavfsizligi“.Ma'ruza kursi. „Aloqachi“ -T.: 2005. -355 b.

4. Abdullabekov K. N., Zilziladan saqlanish mumkinmi?
5. Nigmatov I., Tojiev M.X. — „Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi“
Darslik.-T.: Iqtisod-moliya. 2011. -260 b.